

Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística
Año 10, vol. 19, Agosto-Diciembre 2022
ISSN: 2007-2023
www.acspyc.es.tl

Violencia doméstica en mujeres durante pandemia Sars-Cov2 (Covid-19) en Hermosillo, Sonora

Domestic violence in women during pandemic Sars-Cov2 (Covid-19) in Hermosillo, Sonora

Fecha de recepción: 27/09/2021.

Fecha de aceptación: 03/11/2021.

Lic. Andy Paola Figueroa Gómez

andy_pao2000@hotmail.com

Universidad Vizcaya De Las Américas
México

Lic. Yajaira Reene Muñoz Ahumada

yajaira_munos@hotmail.com

Resumen

El objetivo del presente artículo se basó en explorar el panorama sobre la violencia de género en el ámbito familiar que se presentó durante el confinamiento SARS-COV2 (Covid-19) en la ciudad mexicana llamada Hermosillo, ubicada al norte de México. Este estudio forma parte de una investigación cuantitativa de tipo cuasiexperimental, siendo realizada con una muestra representativa de 69 de mujeres entre 15 y 45 años de edad, con base a una encuesta online. Entre los resultados generales obtenidos evidencian que durante el confinamiento más del 80% de las mujeres encuestadas han experimentado estados de estrés, tensión o ansiedad por preocupaciones tanto sociales, económicas o emocionales. Sin embargo, no se observan altos índices de aumento de violencia doméstica o familiar durante la pandemia.

Abstract

The aim of this article was to explore the panorama of gender violence in the family environment that occurred during the SARS-COV2 (Covid-19) confinement in the Mexican city of Hermosillo, located in northern Mexico. This study is part of a quasi-experimental quantitative research, being conducted with a representative sample of 69 women between 15 and 45 years of age, based on an online survey. Among the general results obtained, it is evident that during confinement more than 80% of the women surveyed have experienced states of stress, tension or anxiety due to social, economic or emotional concerns. However, no high rates of increased domestic or family violence were observed during the pandemic.

Palabras clave: Confinamiento; Mujer; Sars-Cov2 (Covid-19); Violencia familiar.

Keywords: Confinement; Women; Sars-Cov2 (Covid-19); Familiar violence.

Introducción

El presente documento es un artículo de divulgación científica cuyo objetivo consistió en explorar el panorama que se presentó en la ciudad de Hermosillo ubicada al norte de México, sobre la violencia de género en el ámbito familiar, durante el confinamiento SARS-COV-2 (Covid-19).

Castañeda (2003) a través de un estudio elaborado en la ciudad de Hermosillo, con una muestra representativa de 439 de mujeres entre 15 y 70 años de edad que acuden a los centros de salud, el 80 por ciento, informo que vivió alguna vez un tipo de violencia. De

acuerdo con Céline González Schont (2020) el rango de edad de mujeres que han sufrido violencia de género es de 39 años, recabando que entre los tipos de violencia reportados resaltan la psicológica, física y sexual y los perpetradores forman parte del núcleo familiar siendo la pareja, hijastro y/o hermanos.

El grupo de trabajo conformado de la solicitud de alerta de violencia de género con numeral AVGM/04/2019 (2019) establecieron que el 37.71% de los reportes al 9-1-1 sobre violencia contra las mujeres en el estado provienen de Hermosillo. De cada 100,000 mujeres en Hermosillo, 18.64% han sido víctimas de abuso sexual, y 7.84% de violación.

Incluso antes de que existiera SARS-COV-2 (Covid-19), la violencia doméstica ya era una de las violaciones de los derechos humanos más flagrantes. En los últimos 12 meses, 243 millones de mujeres y niñas (de edades entre 15 y 49 años) de todo el mundo han sufrido violencia sexual o física por parte de un compañero sentimental. Y con el avance de la pandemia del COVID-19, es probable que esta cifra crezca con múltiples efectos en el bienestar de las mujeres, su salud sexual y reproductiva, su salud mental y su capacidad de liderar la recuperación de nuestras sociedades y economías, y de participar en ella (ONU MUJERES,2020).

Autoridades municipales tienen ubicadas colonias donde se concentra la mayor cantidad de casos de violencia intrafamiliar, informó la directora de Prevención del Delito. Dra. María Isabel Bátriz López (2020) manifestó que: Estas demarcaciones están focalizadas, debido a la gran cantidad de llamadas al 911. Entre las colonias que son visitadas por el personal de la dependencia, se encuentran: Solidaridad, Palo Verde, La Cholla, Palo Verde, Nuevo Hermosillo, Insurgentes, Puertas del Real, Sahuaro, donde se tiene detectado un alto índice de consumo de drogas, que deriva en violencia familiar (INFO SON, 2020).

En el marco de la presentación del reporte sobre situación de violencia hacia las mujeres en el contexto de confinamiento por Covid-19, se dio a conocer que existen altos índices de llamadas para dar un total de 27,556 según registros de la Secretaría de Seguridad del Estado de Sonora tan sólo en el período de marzo a julio sumaron 27 mil 556 llamadas de emergencia en la entidad relacionadas con violencia de género, de acuerdo con registros de la Secretaría de Seguridad del Estado de Sonora. Las llamadas al 911 por violencia familiar, representan el 76.8% de las llamadas concentradas en Hermosillo, Cajeme, Guaymas, entre otros durante el periodo marzo-julio. Krimilda Bernal Hoyos (2020) afirma que: Durante julio se registraron 5 mil 595 llamadas por violación, acoso u hostigamiento, abuso sexual, violencia familiar, violencia de pareja e incidentes de violencia contra la mujer. Fue un 3.69

por ciento más que el mes de anterior, que fue mayo. Hermosillo registró el mayor número de llamadas de emergencia por violencia familiar, concentrando 1,611 llamadas durante el mes de julio (Observatorio Sonora por la Seguridad, 2020).

El marco legal establecido primero por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en 1979 con criterios mucho más específicos por la Convención Interamericana sobre la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (1994), obliga a los gobiernos a implementar y dar seguimiento a leyes y políticas para sancionar la violencia contra las mujeres. Actualmente la mayoría de los países de la Región han ratificado las dos convenciones y cuentan con leyes sobre la violencia intrafamiliar/doméstica; algunas de las cuales hacen énfasis sobre la violencia contra la mujer.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Artículo 4.- Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales son: I. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; II. El respeto a la dignidad humanas de las mujeres, III. La no discriminación, y IV. La libertad de las mujeres.

Artículo 6.- Los tipos de violencia contra las mujeres son: 1. La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en; negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas; 2. La violencia física.- Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas o ambas. 3. La violencia patrimonial. - Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la transformación, sustracción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima. 4. La violencia económica. - Es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral. 5. La violencia sexual. - Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía

masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto, y 6. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres (Cámara De Diputados Del H. Congreso De La Unión, 2015).

La violencia constituye un problema de Salud Pública, contribuyendo a la discapacidad y mortalidad en casos extremos. Así como la violencia intrafamiliar constituyen uno de los principales factores de riesgo, capaces de producir efectos a corto, mediano y largo plazo, sobre cada uno de los miembros del grupo familiar y afectando su dinámica, la cual, a su vez se constituye en variable independiente, a través de un círculo capaz de reproducir daño físico y psicológico sobre sus integrantes.

Las consideraciones para la elección de estas variables las cuales son el ámbito familiar, mujeres jóvenes y adultas y la pandemia SARS-COV-2 (COVID-19). Son debido a que la violencia de género es un problema para la humanidad que afecta a millones de personas, sobre todo a mujeres y adolescentes. Sus repercusiones nocivas van desde el ámbito personal y familiar hasta el social, con consecuencias de deterioro de la salud y de las relaciones sociales. La formación de los adolescentes está afectada por la violencia de género. no solo afectan a las mujeres involucradas, sino también a sus hijos.

El problema de violencia contra la mujer se encuentra en aumento debido a la forma de vivir en la que se está adaptando actualmente [pandemia SARS-COV-2 (COVID-19)], lo cual, debido al hecho de estar confinados provoca factores de estrés, tensión o de ansiedad por preocupaciones de aspectos sociales como es la seguridad, la salud o la economía, por lo que provoca que la violencia en el hogar incremente y encontrarse las víctimas más vulnerables.

Sonora se encuentra en los primeros lugares a nivel nacional en incidencia por violencia familiar, y cada año este problema social va al alza; en el 2019 se abrieron 3,587 carpetas de averiguación, mientras que en el 2020 la cifra ascendió a 5,450 denuncias de mujeres que fueron agredidas en sus hogares, reveló Silvia Núñez Esquer (2020). Dichas cifras, según la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, son resultado de la cultura de la denuncia y la metodología de registro eficaz a través del 911.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora se ha generado un problema creciente en violencia social, y del seno familiar originando el problema de violencia intrafamiliar que aqueja a la comunidad, teniendo algunos índices alarmantes en la entidad como lo demuestra el estudio llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el año 2003, que entre sus hallazgos especifica que en Sonora se encuentra un 49.8 % en violencia

intrafamiliar apareciendo como el nivel más alto en violencia intrafamiliar en México. Lo que originó la creación de políticas públicas que algunas instituciones y dependencias de gobierno llevaran a cabo a través de diversos programas para prevenir el fenómeno como implementar la *Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia*.

Método

Este artículo se ubica dentro de una metodología de enfoque cuantitativo, que es aquel método que confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población (Hernández y otros, 2003). De tipo cuasiexperimental, que es toda aquella investigación que posee todo elemento de un experimento, excepto que los sujetos no se asignan aleatoriamente a los grupos (Pedhazur y Schmelkin, 1991). Debido a que no se llevó a cabo una manipulación en las variables, ya que la problemática que se estudio es desarrollada de forma natural, así mismo se llevó a cabo la observación objetiva y la descripción de como las variables de la violencia contra la mujer se presenta en un ambiente natural, que en este caso fue en ámbito familiar y que influyo la pandemia SARS-COV-2 (COVID-19).

Una variable es una propiedad que puede adquirir diferentes valores en un conjunto determinado y cuya variación es susceptible de ser medida (Grau, et al, 2004). Lo cual se optaron las siguientes variables independientes para este estudio, las cuales fueron: la afectación de la población femenina de Hermosillo, los factores asociados a la violencia contra la mujer y los efectos de la violencia contra la mujer. La variable dependiente que se tomó en cuenta para esta investigación fue: la violencia de género. Y las variables intervinientes que se llevan a cabo, fueron: el ámbito familiar., mujeres jóvenes/adultas y la pandemia SARS-COV-2 (COVID-19). Las consideraciones para la elección de estas variables fueron debido a que la violencia de género es un problema para la humanidad que afecta a millones de personas, sobre todo a mujeres y adolescentes. Donde sus repercusiones nocivas van desde el ámbito personal y familiar hasta el social, con consecuencias de deterioro de la salud y de las relaciones sociales.

En esta investigación se utilizó una muestra no probabilística, que son las que se utilizan para determinar diseños de estudios en la que se requerían no tanto la representatividad de elementos de una población, sino una cuidadosa y controlada elección de sujetos con ciertas características especificadas previamente (Hernández y otros, 2003). Por lo que se estableció una muestra de 69 personas, mediante un cálculo de muestra

estadística en donde se tomó en cuenta la población total de mujeres en Hermosillo, Sonora, México, la cual consistió en un total de 469,067.763 mujeres, siendo el 50.1% de la población total en general, datos obtenidos a través del Censo de Población y vivienda 2020 (INEGI). Así mismo con un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 10%. Y para el caso de esta investigación se trabajó únicamente con mujeres de la ciudad de Hermosillo, Sonora, México considerando un rango de edad de entre 15 a 45 años.

Las herramientas de investigación que se utilizaron fueron cuestionarios con afirmaciones de tipo cerradas ya que contienen alternativas de respuesta previamente delimitadas, la cual se llevó a cabo por medio online a través de Google Forms. Las cuales están diseñadas para legitimar el comportamiento y la confianza de los participantes y es utilizada ya que ayuda a simplificar y cuantificar el comportamiento de los participantes.

Resultados

La Tabla 1 muestra los rangos de edades de las 69 mujeres a las que se les aplico los cuestionarios online a través de Google Forms. Indicando que el mayor porcentaje, consta del 32%, respecto de mujeres de 21 años de edad.

Tabla 1. Porcentaje del total de cada rango de edades a las que se les aplico cuestionario.

Rango de edades	Total	Porcentaje
15 años	1	1%
16 años	2	3%
17 años	1	1%
18 años	4	6%
19 años	4	6%
20 años	5	7%
21 años	22	32%
22 años	3	4%
23 años	2	3%
24 años	1	1%
25 años	3	4%
28 años	2	3%
29 años	1	1%
31 años	2	3%
32 años	3	4%
35 años	1	1%
36 años	3	4%
38 años	2	3%
40 años	2	3%
42 años	3	4%
44 años	1	1%
45 años	1	1%

69

100%

El porcentaje de las ocupaciones que se muestra en la Tabla 2 junto con los rangos de edad a las que se dedican las mujeres encuestadas. Se observa que el 16% de las mujeres de 18 a 42 años de edad se dedica al hogar; el 42% de las mujeres de 15 a 25 años de edad se encuentran estudiando en niveles de educación media superior y superior; el 3% de mujeres de 19 y 20 años de edad estudian y cuentan con empleo; y el 39% de las mujeres de los 18 a los 45 años de edad cuentan con un empleo como operadora, asistente, contadora, agricultora, en cargos administrativos, venta de joyería o servicios de tortillería.

Tabla 2. *Porcentaje del total de cada rango de edades a las que se les aplico cuestionario.*

Ocupación	Rango de edades	Total	Porcentaje
Ama De Casa	18 a los 42 años de edad	11	16%
Estudiantes	15 a los 25 años de edad	29	42%
Estudiante/Empleo	19 y 20 años de edad	2	3%
Empleo	18 a los 45 años de edad	27	39%
		69	100%

En la Tabla 3 se aprecia el porcentaje del total de las mujeres que coincidieron en los conceptos que establecieron por “Violencia Domestica/Familiar”. De acuerdo con los resultados se observa que como porcentaje mayor del 46%, que consiste en el total de 32 mujeres encuestadas lo asocian con algún tipo de violencia o maltrato ejercida dentro del hogar y ante cualquier integrante de la familia.

Tabla 3. *Porcentaje del total de las mujeres encuestadas que asociaron a un mismo concepto la “Violencia doméstica o familiar”.*

Conceptos establecidos de Violencia domestica/familiar	Total	Porcentaje	
Cualquier violencia o maltrato dentro del hogar ante cualquier integrante.	32	46%	
Violencia o agresión que genera el hombre de la familia o pareja solamente hacia la mujer.	11	16%	
Cualquier tipo de agresión, daño o maltrato de cualquier índole.	17	25%	
No establecieron un concepto por falta de conocimiento de este.	9	13%	
		69	100%

En la Tabla 4 se muestra el porcentaje del total de las mujeres que durante el confinamiento por sars-cov2(covid-19), han sufrido estrés, tensión o ansiedad por preocupaciones de aspecto social, económico o emocional, lo cual 5 mujer con un porcentaje del 7% dio respuesta TAL VEZ; un resultado de 6 mujeres con un porcentaje del 9% dio respuesta NO; y un resultado de 58 mujeres siendo un porcentaje del 84% de las encuestadas contestaron SI.

Tabla 4. *Porcentaje del total que ha sufrido estrés, tensión o ansiedad por preocupaciones de aspecto social, económico o emocional.*

Se observa en la Tabla 5 el porcentaje del total de las mujeres encuestadas, en base a la convivencia que han percibido dentro de su hogar durante el confinamiento por la pandemia sars-cov2 (covid-19). Lo cual el total de 32 mujeres siendo el 46% del total de la muestra percibe una convivencia buena y el total de 37 mujeres siendo el 54% del total de la muestra percibe una convivencia regular.

Tabla 5. *Porcentaje de la convivencia que perciben dentro del hogar las mujeres encuestadas.*

Los porcentajes que se muestran en la Tabla 6, establecen si alguna vez en los meses del confinamiento, la mujer encuestada a recibido por parte de algún integrante de su familia o pareja, algún grito, amenaza o intimidación. Lo cual el total de 18 mujeres siendo el 26% contestaron que SI; el total de 48 mujeres siendo el 70% contestaron que NO; y el total de solo 3 mujer que es el 4% contestaron que TAL VEZ.

Tabla 6. *Porcentajes del total de las mujeres encuestadas que, por parte de algún integrante de su hogar o pareja, le grito, amenazó o intimidado, durante los meses del confinamiento.*

Se observa en la Tabla 7, el porcentaje total de las mujeres encuestadas que perciben por parte de algún integrante de su familia, cambios bruscos de humor o comportamientos distintos dentro y fuera del hogar. El 16% siendo un total de 11 encuestadas contestaron TAL VEZ; el 52% siendo un total de 36 encuestadas contestaron que NO; y el 32% siendo un total de 22 encuestadas contestaron que SI.

Tabla 7. Porcentaje total de las mujeres encuestadas que perciben por parte de algún integrante de su hogar, cambios de humor o de comportamientos distintos, dentro y fuera del hogar.

En la Tabla 8 se establece el total de las mujeres, que coincidieron entorno a su perspectiva tras el confinamiento sars-cov2 (covid-19), sobre que integrante dentro de su hogar ha presentado cambios violentos en aspectos emocionales, físicos, psicológicos, económicos, sexuales o patrimoniales. Los porcentajes más altos, siendo el 29% del total de 20 encuestadas coincidieron que no lo percibieron en ningún integrante del hogar. El 19% del total de 13 encuestadas lo perciben en el padre de familiar. Y los porcentajes más bajos, siendo el 13% del total de 9 encuestadas lo perciben en los hijos/as. El 16% del total de 11 encuestadas lo perciben en la madre de familia.

Tabla 8. Porcentaje del total de mujeres encuestadas que coincidieron ante que integrante dentro de su hogar, percibieron cambios violentos en aspectos emocionales, físicos, psicológicos, económicos, sexuales o patrimoniales, durante el confinamiento.

Por último, la Tabla 9 refleja el porcentaje total de las mujeres encuestadas que piensan que la violencia domestica/familiar, va en aumento junto con la problemática del confinamiento tras la pandemia sars-cov2 (covid-19). Observando que el 74% con el total de

51 encuestadas respondieron que SI; el 3% con el total de 2 encuestadas respondieron que NO; y el 23% del total de 16 encuestadas respondieron TAL VEZ.

Tabla 9. Porcentaje total de las mujeres encuestadas que piensan que la violencia doméstica o familiar, va en aumento en conjunto con el confinamiento.

Conclusiones

El objetivo de esta investigación fue la exploración del panorama ante la violencia de género en el ámbito familiar o domestico en mujeres de la ciudad de Hermosillo, ubicada al norte de México, durante el confinamiento por la pandemia SARS-COV2 (Covid-19). Con la finalidad de observar si la problemática que es la violencia familiar o domestica tiene un aumento tras la adaptación de vida que surgió tras el confinamiento. Los resultados más elevados establecen que, el 42% del total de las mujeres encuestadas se encuentran estudiando en niveles de educación media superior y superior, encontrándose en un rango de edad de los 15 a los 25 años de edad. Tras el concepto de violencia familiar, que es todo acto de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia (CNDH, México,2016). Se observan que solo el 46% del total de las mujeres encuestadas, tienen el conocimiento de que la violencia doméstica o familiar, es cualquier conducta de violencia o maltrato que se genera dentro del hogar ante cualquier integrante de él. Se analiza que más del cincuenta por ciento de las mujeres encuestadas, durante los meses del confinamiento por la pandemia, no han recibido comportamientos violentos de cualquier índole por parte de algún integrante de su familia, ni han percibido cambios violentos tanto psicológicos como físicos distintos dentro y fuera de su hogar, ante cualquier integrante de su familia. Y menos del treinta por ciento de las mujeres encuestadas, si han recibido y percibido cambios violentos dentro de su hogar. Afirmando tras el porcentaje más alto que fue el 29% del total de las encuestadas, entorno a sus perspectivas, ningún integrante dentro de su hogar ha presentado cambios violentos en aspectos emocionales, psicológicos, económicos, sexuales, físicos o patrimoniales, debido al

confinamiento. Y un total del 19% del total de las encuestadas, lo observan en el padre de familia. Estableciendo que más del cincuenta por ciento de las mujeres encuestadas, dentro de su hogar durante la pandemia por SARS-COV2 (Covid-19) la convivencia ha sido regular. Concluyendo que no se observan resultados que indiquen altos índices de violencia familiar o doméstica tras el confinamiento ante las mujeres encuestadas, solo se encontró que más del ochenta por ciento de las mujeres encuestadas tras este fenómeno han experimentado estados de estrés, tensión o ansiedad por preocupaciones sociales, económicas o emocionales. Sin embargo, el 74% de las mujeres de la ciudad mexicana llamada Hermosillo, consideran que la problemática de la violencia familiar o domestica si puede ir en aumento, tras el confinamiento.

Lista de referencias

- Bahena R. (15 de octubre de 2020). Durante pandemia, aumentan reportes de violencia contra la mujer al 911. *El Sol de Hermosillo*.
<https://www.elsoldehermosillo.com.mx/local/pandemia-coronavirus-reportes-violencia-contra-la-mujer-contingencia-sonora-blanca-saldana-auxilio-911-familias-atencion-ism-5893639.html>
- Blanco Morfin, S. Y., Contreras Arreaga, J., Onofre González, B. L., Saldaña López, B. L., Patiño Bautista, F., Barrera Barrios, S. E., Iruretagoyena Quiroz, A., y Güereca Torres, R. (2020). *Informe Del Grupo De Trabajo Conformado Para Atender La Solicitud AVGM/04/2019 De Alerta De Violencia De Género Contra Las Mujeres En El Estado De Sonora*. Grupo de trabajo conformado de la solicitud de alerta de violencia de género AVGM/04/2019.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/544502/Informe_Sonora_2020_VF.pdf
- Bono Cabré, R. (2012). *Diseños cuasi-experimentales y longitudinales*. Dipòsit Digital.
<http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/30783>
- Cámara De Diputados Del H. Congreso De La Unión (2015). *Ley General De Acceso De Las Mujeres A Una Vida Libre De Violencia*. Diario Oficial De La Federación.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209278/Ley_General_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia.pdf
- Carballo Barcos, M., & Guelmes Valdés, E. L. (2016). Algunas consideraciones acerca de las variables en las investigaciones que se desarrollan en educación. *Revista Universidad Y Sociedad*, 8(1), 140-150. <http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v8n1/rus20116.pdf>

- Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2016). *¿Qué es la violencia familiar y cómo contrarrestarla?*
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/Ninez_familia/Materia1/foll-violencias-familiar.pdf
- Enríquez K. (31 de agosto de 2020). Encabeza Sonora llamadas de emergencia por violencia familiar. *Diario Valor*. <https://diariovalor.com/encabeza-sonora-llamadas-de-emergencia-por-violencia-familiar-t202008311430.html>
- Fundación Acción Pro Derechos Humanos (s.f.). *Comité Para La Eliminación De La Discriminación Contra La Mujer-ONU*. DerechosHumanos.Net. <https://www.derechoshumanos.net/ONU/ComiteEliminacionDiscriminacionContraMujer-CEDAW.htm>
- González Schont, C. (2020, 11 mayo). Violencia de Género en tiempos de COVID-19 – Coronavirus. CIDE Centro de Investigación y Docencia Económicas. <https://www.cide.edu/coronavirus/2020/05/11/violencia-de-genero-en-tiempos-de-covid-19/>
- INFO SON (5 de octubre del 2020). *Son 25 colonias en Hermosillo con alto índice de violencia intrafamiliar*. Info Son. <https://www.infoson.com.mx/vernoticias/15366/1/son-25-colonias-hermosillo-alto-indice-violencia-intrafamiliar#.X4vRRBLivIU>
- Instituto Nacional De Estadística y Geografía. (2020). *Panorama Sociodemográfico De México 2020*. https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825197995.pdf
- Instituto Nacional De Estadística y Geografía (2011). *Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares*. <http://ism.sonora.gob.mx/images/ISM/Biblioteca/Panorama-de-Violencia.pdf>
- Jaquez, D. (2020, 5 octubre). Hermosillo concentra violencia intrafamiliar en 25 colonias. El Sol de Hermosillo. <https://www.elsoldehermosillo.com.mx/local/violencia-intrafamiliar-hermosillo-25-colonias-consumo-de-drogas-familias-completas-prevencion-del-delito-5849471.html>
- Martínez, L. (2020). *Aumentan llamadas de emergencia por violencia contra mujeres en Sonora*. Expreso. <https://www.expreso.com.mx/seccion/sonora/223990-sonora-es-el-estado-con-mas-llamadas-al-911-por-violencia-intrafamiliar.html>

- ONU Mujeres (2020). *Violencia Contra Las Mujeres: La Pandemia En La Sombra*.
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/4/statement-ed-phumzile-violence-against-women-during-pandemic?gclid=CjwKCAjwrKr8BRB_EiwA7eFapgDXVtZGPXTKaq6bWNTQt1qnP5PF55tyMIxkhVkJ5GBEG-y1VFvodRoCNkwQAvD_BwE
- Organización de los Estados Americanos (s.f). Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar Y Erradicar La Violencia Contra La Mujer «Convención De Belem Do Para». Oea. <http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html>
- Quijada, E. (s.f). En aumento la violencia intrafamiliar en Sonora reveló Silvia Núñez Esquer. Universidad de Sonora. <https://dcsociales.unison.mx/en-aumento-la-violencia-intrafamiliar-en-sonora-revelo-silvia-nunez-esquer/>
- Román Pérez, R., Félix Noriega, M. Á., & Abril Valdez, E. M. (2007). Conocer para resolver: la violencia conyugal en los hogares sonorenses. *Región y Sociedad*, 19(40), 129–146. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-39252007000300005&lng=es&tlng=es.
- Sampieri, R., Fernández, C., y Lucio, P. (2003). *El Proceso De La Investigación Y Los Enfoques Cuantitativos Y Cualitativos: Hacia Un Modelo Integral*. McGraw-Hill Interamericana. <http://metodos-comunicacion.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/219/2014/04/Hernandez-Sampieri-Cap-1.pdf>